

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
406 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta’minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o’ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg’un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o’g’li	

BIZNES JARAYONLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNI MODELLASHTIRISH USULLARI

ORCID: 0009-0007-1693-7585

Xamidov Doston Rustam o'g'li

SamDU Kattaqo'rg'on filiali "Raqamli texnologiyalar va Iqtisodiyot"
kafedrasi Assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari o'rganilgan. Rivojlangan davlatlar va O'zbekistonda biznes jarayonlari hamda korxonalar biznes-rejasini, uning asosiy bo'limlari va ko'rsatkichlarini modellashtirish uslubiyatini takomillashtirish bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: reinjining, konsepsiya, modernizatsiya, matematik modellashtirish.

Abstract: This article studies methods for modeling business processes to increase their competitiveness. Conclusions and proposals are made on improving the methodology for modeling business processes and the enterprise business plan, its main sections and indicators in developed countries and Uzbekistan.

Keywords: reengineering, concept, modernization, mathematical modeling.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы моделирования конкурентоспособности бизнес-процессов. В развитых странах и Узбекистане разработаны выводы и предложения по совершенствованию методологии моделирования бизнес-процессов и бизнес-плана предприятия, его основных подразделений и показателей.

Ключевые слова: реинжиниринг, концепция, модернизация, математическое моделирование.

KIRISH

Hozirgi davrda jahon iqtisodiyotida bo'layotgan o'zgarishlar, globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlarining tezlashishi, xalqaro munosabatlarning kuchayishi, texnologiyalardagi uzluksiz va muhim sifat o'zgarishlarining yuz berishi, sotish bozorlari va iste'molchilar talablarining tarkibiy o'zgarishlari har bir xo'jalik yurituvchi subyektdan raqobatbardosh mahsulot yaratish, ishlab chiqarish jarayonidagi xarajatlarni keskin kamaytirish va boshqaruvda bozor talablarini hisobga olgan holda tezkorlik bilan optimal qaror qabul qilishni talab qilmoqda.

Korxonalar faoliyatini bozor talablari asosida tubdan o'zgartirish, boshqarishning zamonaviy va istiqbolli shakllarini joriy etish hamda modernizatsiyalash, zamonaviy axborot tizimlari va texnologiyalaridan samarali foydalanish bugungi kunning asosiy talabi va korxonaning shafqatsiz bozor raqobati sharoitida yashab qolishining asosiy sharti hisoblanadi.

"Biznes jarayonlarini modellashtirish" – iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan firmalar va korxonalar mahsulot (xizmat) ishlab chiqarishning "hayot sikli"dagi barcha jarayonlarni mantiqiy ketmaketlikda algoritmlashtirishni anglatadi.

Bozor munosabatlari murakkab jarayon bo'lib, unga tavakkalchilik va noaniqlik elementlari xosdir. Shuning uchun ham ushbu omillarni hisobga olib, korxonalar va firmalarda har bir ishlab chiqarish "zanjiri"ni to'g'ri tashkil etish korxonaning pirovard natijalariga erishishda yordam beradi. Shu munosabat bilan zamonaviy korxonalarda moliyaviy-xo'jalik faoliyatini modellashtirishning matematik va instrumental usullarini qo'llab, ilmiy asoslangan qayta tashkil etish uslubiyatini yaratishning ahamiyati ortib bormoqda.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarning raqobatga dosh berishi, personal mehnatini tashkil etish va haq to'lash tizimini takomillashtirish, mehnatni ilmiy asosda tashkil etishning muhim yo'nalishi sifatida mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadlarni kichik va xususiy korxonalarda personallar mehnatini tashkil etish, uning samaradorligini oshirishni kompleks tadqiq qilish alohida dolzarblik kasb etadi.

Biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishda modellashtirishning maqsadi – bozor munosabatlari sharoitida zamonaviy korxonalar va firmalarda biznes jarayonlarini to'g'ri tashkil etish, ularni rivojlantirish va prognoz qilishning nazariy hamda amaliy tomonlarini takomillashtirishdan iborat.

Biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishda modellashtirishning asosiy vazifasi – turli mulkchilik shaklidagi korxonalarning bozor sharoitida biznes jarayonlarini amalga oshirishda ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish va ushbu sohada vujudga kelishi mumkin bo'lgan amaliy muammolarni yechishda iqtisodiy-matematik usullar va modellar hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatini shakllantirishdir.

Iqtisodiyotning bozor munosabatlariga o'tishi bilan jamiyatda bozor iqtisodiyotining amal qilish mexanizmini, turli mulkchilikka asoslangan korxonalarning xo'jalik yuritish faoliyatini, ularning bozor sharoitidagi harakatini, chegaralangan ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish yo'llarini va shu asosda ularning samarali faoliyat yuritishlarini iqtisodiy-matematik usullar va modellar yordamida takomillashtirishga ehtiyoj ortib bormoqda.

Bu masalalarni hal qilishda "Biznes jarayonlarini modellashtirish" ahamiyati katta, chunki bu iqtisodiyotning tarkibiy qismi bo'lib, korxonalar, firmalar, birlashmalar va bozor iqtisodiyoti sharoitida respublikamiz iqtisodiyotining quyi bo'g'inida faoliyat ko'rsatayotgan barcha bozor subyektlarining biznes jarayonlarini keng miqyosda tahlil etish va matematik modellarini tuzish asosida tegishli xulosalar chiqarib, optimal qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi.

Korxonalar va firmalarda biznes jarayonlarini tahlil etish va modellashtirishda ularning faoliyatiga bevosita ta'sir etuvchi talab va taklif, ishlab chiqaruvchilarning bozordagi narxlarga munosabati, raqobat shakllari, ishlab chiqarish omillari va ulardan oqilona foydalanish yo'llari, iqtisodiy-matematik va iqtisodiy-statistik usullardan keng foydalaniladi.

Aniq biznes jarayonlarini modellashtirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan, jumladan, firmalarda chegaralangan resurslardan optimal foydalanish, assortiment masalalarini yechishda PER, EXCEL dasturlaridan; firmalarning asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish va ularni istiqbolga boshqarishda maxsus TSP, EXCEL, EVIEWS dasturlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Jahon iqtisodiyotining bugungi taraqqiyoti biznes jarayonlarni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish mexanizmini takomillashtirishni taqozo etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya rivojlanayotgan bir paytda biznesni modellashtirish shakllanish jarayoni ketmoqda, biroq uni boshqarish, aholi bandligini ta'minlash, raqobatbardoshligini oshirish, rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalalari strategik muammoli masalalar hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Biznes jarayonlarini modellashtirish" bo'yicha AQSh, Yevropa va Rossiyada bir qator adabiyotlar nashr qilingan. Jumladan, Hammer M., Champy J. [1], Jacobson L., Ericsson M., Jacobson A. [2], Willoch B.E. [3], Davenport T.N. [4], Harrington J. [5]. Bulardan Hammer M., Champy J. biznes jarayonlarining asosiy tushunchalari, korporatsiyalarda mavjud boshqaruv tizimidan jarayonli boshqaruv tizimining ustun tomonlari, biznes jarayonlarining tasnifi, injiniring va reinjiniring tushunchalarining ma'nosi hamda korporatsiyalarda biznes jarayonlari bo'yicha reinjiniring o'tkazish tamoyillari yoritib o'tilgan va ular qolgan mualliflar uchun dastlabki manba hisoblanadi.

Davenport T.N. [6], Willoch B.E. [7], Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. [8] AQSh va Yevropa mamlakatlari korporatsiyalarida biznes jarayonlarini modellashtirishda axborot texnologiyalarini qo'llash masalalarini keng yoritgan. Ushbu adabiyotlarda AQSh va Yevropadagi korporatsiyalarni boshqarish va biznes jarayonlarini modellashtirishda qo'llaniladigan BPwin, Workflow Analyzer,

ReThink, All Fusion Modeler, ARIS, G2, Process Modeler, Workflow BPR kabi kompyuter tizimlari hamda ularda ishlash bo'yicha tavsiyalar keltirib o'tilgan.

Rossiyada Oyxman Ye.G., Popov E.V. [9], Karminskiy A.M., Nesterov P.V. [10], Maklakova S.V. [11], Obolenskiy N. [12], Telnov Yu.F. [13], Shennikov S.Yu. [14] kabi mualliflar biznes jarayonlarini modellashtirish, jarayonli boshqaruv va reinjiningning masalalariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy adabiyotlar nashr etgan. Ularning tadqiqotlarida biznes jarayonlari, injiniring va reinjiningning tushunchalari, ularning tasnifi; reinjiningning kompaniyaga ta'siri, kompaniyaning biznes modelini tuzish, biznes jarayonlari reinjiningining asosiy bosqichlari, kompaniyadagi joriy biznes va yangi biznes modellari hamda biznes jarayonlarini qo'llab-quvvatlovchi axborot tizimini yaratish uslubiyatlari ishlab chiqilgan.

Telnov Yu.F. [15] korxonalarda jarayonli boshqaruv konsepsiyasi va axborot tizimlari asosida iqtisodiytashkiliy bo'linmalarni tizimli tahlil va sintez qilish bo'yicha nazariy masalalarni ko'rib chiqqan. Ushbu tadqiqotlarda Rossiyadagi korxonalarni sifat jihatdan qayta qurish, ularning imitatsion modellarini yaratish, biznes jarayonlari reinjiningini o'tkazish texnologiyasi va biznes jarayonlarini tashkil etishda qiymatli tahlil masalalari misollar yordamida har tomonlama yoritib berilgan.

Shennikov S.Yu. [16] tadqiqotlarida korxonalarda biznes jarayonlarini modellashtirish orqali rejalashtirish, biznes ko'rsatkichlari va ularning o'zaro bog'liqligi, rejalashtirish uchun ekspert modellashtirish texnologiyasi va ekspert modellashtirish vositalari hamda ko'p agentli rejalashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu tadqiqotda biznesni rejalashtirish va masalalarni yechishni avtomatlashtirishda ekspert modellashtirish usuli keng yoritilgan. Ekspert modellashtirishning mohiyati – korxonada eksperti tomonidan korxonaga uchun adekvat (mos keluvchi) faoliyat modelini yaratishdan iborat. Ekspert ushbu modelni korxonaga faoliyatini tahlil qilishda, biror rejalashtirilayotgan ko'rsatkichni o'zgartirganda modelning bu o'zgarishlarga ta'sirini tekshirish uchun zarur deb hisoblaydi. Tadqiqotda ekspert modellashtirishning umumiy tamoyillari, ekspert modellari tuzish usullari hamda korxonalar bo'yicha turli xil misollar keltirilgan.

Maklakova S.V. [17] tadqiqotida biznes jarayonlarida axborot texnologiyalarini qo'llash masalalari keng yoritilgan. Unda biznes jarayonlarining tasnifi asosida har bir jarayonning alohida modelini olish, biznes jarayonining "kirish" va "chiqish" kanallari, umumlashtirilgan biznes jarayonini modellashtirish usullari atroflicha o'rganilgan. Ushbu tadqiqot asosan tajribali dasturchi va menejerlarga bag'ishlangan. Tadqiqotning boshqa tadqiqotlardan afzal tomoni shundaki, unda All Fusion Process Modeler tizimida ishlash bo'yicha ko'plab tavsiyalar berilgan. Har bir biznes jarayonining modeli diagrammalar, jadvallar, grafiklar va namunali modellar yordamida ko'rgazmali holda keltirilgan.

Tarjima qilingan Hammer M., Champy J., Robson M., Ullax F. adabiyotlarida biznes jarayonlarining tushunchalari, injiniring va reinjiningning hamda biznes jarayonlarini optimallashtirish masalalari keng yoritib berilgan. Harrington J., Esseling K.S., Nimvegen X.V. o'quv qo'llanmasida biznes jarayonlarida zarur bo'lgan hujjatlarni tayyorlash, ularning har bir jarayonda qanday harakatlanish yo'nalishlari, biznes jarayonlarini optimallashtirish hamda boshqarish masalalari keltirilgan.

Xo'sh, bugungi kunda korxonalarining raqobat sharoitida samarali faoliyat olib borishlarini ta'minlaydigan sharoitlar, usullar va vositalar nimalardan iborat? Ushbu savolga javob sifatida AQSh, Yevropa davlatlari va Rossiyada rivojlanib borayotgan, korxonalarining biznes jarayonlarini to'g'ri yo'lga qo'yish tajribasini ko'rsatish mumkin.

Biznes jarayonlari tushunchasi nima? Rivojlangan davlatlardagi korporatsiyalar va kompaniyalar nima sababdan an'anaviy boshqarish usullaridan voz kechib, boshqarishning yangi jarayonli boshqarish usullarini qabul qildilar?

Bunga asosiy sabablar quyidagilardan iborat:

- Jahonda globallashtirish va integratsiya jarayonlarining tezlashuvi, - Xalqaro raqobatning keskinlashuvi,
- Texnologiyalarning tez o'zgarib borishi,
- Bozor va iste'molchilar tomonidan korporatsiyalar va kompaniyalar ishlab chiqarayotgan mahsulot (xizmat)ga talablarning o'zgarishi.

A.N. Romanov, Y.Y. Koryakov, S.A. Krasilnikovlarning yozishicha, "Raqobatbardoshlik – bozorda tovarning muvaffaqiyatini aniqlab beradigan, uning iste'mol qilinish xususiyati va qiymatini (narx-navosini) har tomonlama tavsiflovchi, ya'ni raqobatchi tovarlar o'xshashlari keng taklif etilgan sharoitda aynan shu tovarning boshqa tovarlarga qaraganda ustunligini anglatadi", deb e'tirof etiladi.

A.A. Ambarqulov, F.F. Sterlikovlarning fikricha, “Tovar va xizmatlarning raqobatbardoshligi – bu xaridorning ehtiyojini boshqa o‘xshash tovarlarga qaraganda qondirish darajasi va ko‘lami hamda uni xarid qilish va ishlatish xarajatlari farqini aniqlab beruvchi tovarning iste‘mol xususiyatlari yig‘indisidir”, deb qayd etilgan. A.A. Tarasova, F.A. Krutikovlarning ta‘kidlashicha, “Tovarning raqobatbardoshligi – bu mahsulotlarni boshqa mahsulotlar turiga va ishlatilishiga qaraganda, ya‘ni shu bozor va iste‘mol qiymati talablariga sifati va qiymati ustunligi tufayli iste‘molchini (xaridorni) o‘ziga jalb qiluvchi qobiliyatidir”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi quyidagicha belgilandi: ma‘lumotlar yig‘ish uchun iqtisodiy ko‘rsatkichlar va biznes jarayonlar samaradorligi bo‘yicha amaliy va statistik ma‘lumotlardan foydalanildi. Ma‘lumotlar korxonalar faoliyatini o‘lchashga qaratilgan anketalar, ekspert baholari hamda hisob-kitob hujjatlarini tahlil qilish orqali olindi. Tahlil usullari sifatida komparativ tahlil, iqtisodiy-matematik modellashtirish va regressiya tahlili qo‘llandi. Bu usullar jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha samarali yechimlarni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitlarda biznes jarayonlarini rivojlantirish va biznes-reja tuzishni modellashtirish orqali biznes jarayonlarini boshqarish tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishishning garovi hisoblanadi. Maqolada taklif qilinayotgan ekonometrik modellashtirishda biznes-reja korxonaning ishlab chiqarish sohasidagi strategiyasi, uning moddiy-texnik va moliyaviy (investitsiya) ta‘minoti hamda moliyaviy natijalarni aks ettiruvchi asosiy modellar sifatida ko‘rib chiqiladi. Iqtisodiy islohotlar va zamonaviy bozor talablarini hisobga olgan holda biznes jarayonlarining raqobatbardoshligini oshirish uchun biznes-rejaga ta‘sir etuvchi omillarga alohida e‘tibor qaratiladi.

Buning uchun yuqorida keltirilgan adabiyotlarning afzallik jihati shundan iboratki, ular respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda korxonalarda biznes jarayonlari modellarini tuzish va ularni tahlil qilish, biznes qarorlar qabul qilishni ketma-ketlikda va mantiqiy bayon etish, zamonaviy kompyuter tizimlari, internet saytlaridan hamda axborot va pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishni o‘rgatadi. Ushbu maqolada ilg‘or mamlakatlar, jumladan, AQSh va Rossiya tajribasi o‘rganilgan.

Biznes jarayonlarning raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish biznes-rejani ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi. Biznes-rejani ishlab chiqish korxonalar rahbarining yoki o‘z ishini boshlamochi bo‘lgan shaxsning bevosita ishtirokini talab qiladi. U birinchi navbatda kelgusi faoliyatni modellashtiradi va uning maqsadga muvofiqligini tekshiradi, ikkinchidan, mo‘ljallanayotgan ishlab chiqarishning (biznesning) barcha ijobiy va salbiy natijalari uchun javob beradi, uchinchidan esa, bajarilgan hisob-kitoblar va har bir ko‘rsatkichning ahamiyatini aniq biladi.

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotda faoliyat olib boruvchi har bir subyekt o‘zining samarali ishlashini ta‘minlashi lozim. Chunki bozor iqtisodiyotiga xos bo‘lgan tavakkalchilik va noaniqlik elementlari ta‘sirida iqtisodiy subyektlar bozor talablariga to‘liq javob berishlari kerak. Raqobat sharoitida barcha ishlab chiqarish subyektlari birdek javob bera olmaydi, javob bera oladiganlari esa korxonalarining ichki muhitini tashqi, ya‘ni bozor muhitiga moslashtirib boradi.

- Bozor iqtisodiyoti sharoitida biznes quyidagi vazifalarni amalga oshirishi bilan ahamiyatlidir:
- Bozor iqtisodiyotiga kerakli bo‘lgan moyillikni beradi;
- Aholining moliyaviy va ishlab chiqarish resurslarini yo‘naltiradi (mehnat va xomashyo resurslari);
- Raqobat muhitini yaratishda hissa qo‘shadi;
- Ilmiy-texnik taraqqiyotning zarur yo‘nalishlari bo‘yicha taraqqiyotni amalga oshiradi;
- Ijtimoiy zo‘riqishni yumshatadi va bozor munosabatlarini demokratlashtiradi;
- Insonlarda o‘z ijodiy imkoniyatlarini ochishda rag‘bat yaratadi;
- Aholining ijtimoiy himoyalangan guruhlarini mehnatidan foydalanadi;
- Yosh kadrlar malakasini oshiradi va ishlab chiqarishdagi tajribasini orttiradi.

Shundan kelib chiqib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish respublikamizda keng ko'lamli islohotlar va modernizatsiya yo'lini izchil davom ettirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar, xususan, O'zbekiston ham rivojlanishning bozor yo'lidan ketmoqda. Respublikamiz uchun bozor iqtisodiyoti sharoitlarida biznes ishlab chiqarish samaradorligi stimuli bo'lib, uning raqobatbardoshligi va foydaliligi (daromadliligi) muhim ahamiyat kasb etadi. Buning asosida xususiy mulkningustun mavqei xizmat qiladi.

Respublika bo'yicha tadbirkorlarga biznes yuritish bo'yicha o'quv kurslari, xususiylashtirilgan obyektlar bazasida loyihalar amalga oshirish, 5 yil muddatga nol stavkada ijara asosida yer maydonlari ajratish orqali yosh tadbirkorlar uchun klasterlar tashkil etildi.

Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va biznes muhitini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida Jahon bankining "Biznes yuritish - 2023" hisobotida O'zbekiston sezilarli darajada ko'tarilgani qayd etildi. Yangi korxonalar ochish qulayligi bo'yicha yurtimiz ilk bor dunyoda 6-o'ringa ko'tarildi. O'zbekiston xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mamlakat sifatida o'z pozitsiyasini egallashi va tovarlarini sotishning maqbul tizimini, ya'ni muqobil modelini shakllantirish, xususan, raqobatbardoshlik konsepsiyasini ishlab chiqishga alohida talab qo'yadi.

Bizning fikrimizcha, bu tushuncha talqinlarida bitta umumiy kamchilik mavjud bo'lib, u ham bo'lsa, raqobatbardoshlik inson omilining jami xususiyatlarini o'zida ifodalovchi ko'rsatkich deb qaraladi. Bunda iste'molchini nima ko'proq qiziqtirishi, ya'ni sifat va iste'mol narxi nisbatlari yetarlicha hisobga olinmagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshqarishni modellashtirish tizimlarida biznes jarayonlarini tashkil etish masalalarini o'rganuvchi va ularni tuzish bo'yicha yechimlar beruvchi uslubiy yo'nalish – biznes jarayonlari reinjiningi hisoblanadi. Biznes jarayonlari reinjiningining zamonaviy konsepsiyasi biznesni transformatsiya qilish va qayta o'ylab ko'rishni, uning funksional qismlari faoliyatini chambarchas tashkil etishni va tez moslashuvchanligini oshirishni talab qiladi.

Biznes jarayonlari – maqsadli tashkiliy faoliyat (harakatlar) sifatida qaraladi. Jarayonning asosiy maqsadlaridan biri – mahsulot olish, biznes jarayonlarini tizim sifatida belgilash va qo'shimcha qiymat yaratish mexanizmi sifatida tushuniladi.

Korxonalarda biznes jarayonlarini takomillashtirishning birinchi yondashuvi – biznes jarayonlari reinjiningidir. Biznes jarayonlarini modellashtirish butun korxonaning qanday ishlashini, uning tashqi tashkilotlar, buyurtmachilar va yetkazib beruvchilar bilan qanday o'zaro aloqada ekanligini hamda har bir ish joyining faoliyati qanday tashkil etilganligini tahlil qilish imkonini beradi.

Narx nisbatlari hisobga olinmagan. Vaholanki, aynan shu talablarga amal qilinishi mahsulotning yoki xizmatlarning raqobatbardoshligini belgilashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ba'zi iqtisodiy manbalarda raqobat mehnatga oid bellashuv bo'lib, mahsulotning bir turini boshqasidan sifat jihatidan farqlanishi ta'kidlanadi. Shu bilan bir vaqtda "raqobatlashuv", "raqibchilik", "bellashuv" va "musobaqalashuv" tushunchalarining mazmuni haqida ham to'xtalib o'tishga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. - N.Y.: Harper-Collins, 1997.
2. Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. The Object Advantage: Business-Process Reengineering with Object Technology. - N.Y.: Addison-Wesley Publishing, 2005.
3. Willoch B.E. Business-Process Engineering. - Norway: Fagbogforlaget, 2004.
4. Davenport T.N. Business Innovation: Reengineering Work through Information Technology. - Boston: Harvard Business School Press, 2003.
5. Harrington J. Business-Process Improvement. - N.Y.: McGraw-Hill, 2001.
6. Е.Г. Оухман, Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса. - М.: Финансы и статистика, 1997.
7. Карминский А.М., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса. - М.: Финансы и статистика, 2004.

8. Маклакова С.В. Моделирование бизнес-процессов с All Fusion Process Modeler. - М.: Диалог-МИФИ, 2004.
9. Н. Практический реинжиниринг бизнеса: Инструменты и методы для эффективного изменения. - М.: Лори, 2004.
10. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: Компонентная методология. - М.: Финансы и статистика, 2004.
11. Щенников С.Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов: Экспертное моделирование, управление и оценка. - М.: Ось- 98, 2004.
12. Маклакова С.В. Моделирование бизнес-процессов с All Fusion Process Modeler. - М.: Диалог-МИФИ, 2004.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

